

MASTER SCIENCES DE LA MER

Parcours : Océanographie Biologique et Ecologie Marine

Virginie Laskowski

*Les habitats nurseries de Téléostéens des petits fonds côtiers méditerranéens
: disponibilité et intégration dans la désignation de zones de protection forte*

Rapport de stage réalisé au sein de : *Septentrion Environnement*

Sous la Direction de : *Dr. Adrien Cheminée et Dr. Kahina Djaoudi*

Année Universitaire : 2024–2025

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé de près ou de loin, à la réalisation de ce mémoire de Master 2, et de manière générale à la réussite de ce projet.

Je remercie chaleureusement Adrien Cheminée, pour ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de ce stage. Un grand merci également à Kahina Djaoudi, dont l'accompagnement scientifique et l'œil affuté ont été essentiels à la conduite et l'aboutissement de ce travail. Merci à vous deux pour votre bienveillance et votre partage de connaissance.

Je remercie également toute l'équipe de Septentrion Environnement pour cette opportunité et leur accueil au sein d'une structure à l'esprit dynamique et enthousiaste. Merci à Olivier pour sa bonne humeur et à Solène pour son énergie. Merci également à mes collègues : Tristan, Carla, Elyne, Eugénie et ma camarade de classe Léa, pour les échanges constructifs, le soutien technique et les moments de convivialité partagés au quotidien. Merci à Louis pour ses talents de pâtissier, ainsi qu'à Marjorie pour son aide lors de la rédaction de ce mémoire. Je remercie également Lucie, et Carla de l'association croate Sunce, pour leur aide indispensable sur le terrain.

Par ailleurs, je tenais à remercier les responsables du Master Océanographie, Biologie et Ecologie Marine (OBEM) pour m'avoir donné l'opportunité de reprendre mes études dans un domaine qui me passionne profondément. Merci à l'ensemble des enseignants pour leur partage de connaissance et leur esprit critique, qui ont renforcé mes compétences ainsi que ma curiosité scientifique.

Enfin je remercie profondément ma famille et mes proches pour leur soutien moral, et leur encouragement infaillible.

J'espère sincèrement que cette année marquera un tournant dans mon parcours professionnel, et qu'elle m'éloignera de l'entomologie pour me rapprocher de la biologie marine.

Merci à toutes et à tous.

Sommaire

Introduction	1
1.1 Cycle de vie des téléostéens et connectivité des habitats essentiels	1
1.2 Les habitats essentiels assurant la fonction de nurseries	2
1.3 Les nurseries des petits fonds hétérogènes (PFH)	3
1.4 Du projet MedHab au projet NURS-MED	4
2. Matériels et méthodes	5
2.1 Aires d'étude	5
2.2 Localisation et cartographie des nurseries PFH : critères d'identification et apprentissage	6
2.3 Caractérisation des nurseries PFH : disponibilité et longueur	6
2.4 Disponibilité relative des nurseries PFH et de trois autres habitats nurseries	7
2.5 Vérité terrain	8
2.6 Traitement des données	9
2.6.1 Organisation du jeu de donnée et approche générale	9
2.6.2 Évaluation de la précision spatiale	9
2.6.3 Caractérisation des nurseries PFH	11
2.6.4 Disponibilité relative des habitats nurseries	12
3. Résultats	12
3.1 Cartographie des nurseries PFH et évaluation de la précision spatiale	12
3.1.1 Évaluation de la précision spatiale sur les aires d'études	12
3.1.2 Cartographies finales et localisation de nurseries PFH sur les aires d'études	13
3.2 Caractérisation des nurseries PFH	14
3.2.1 Caractérisation des nurseries PFH en fonction des aires d'études	14
3.2.2 Caractérisation des nurseries PFH en fonction des niveaux de protection	15
3.3 Disponibilité relative de quatre habitats nurseries	18
5. Conclusion	23

Index des tableaux et des figures

Liste des tableaux :

Tableau 1 : Design expérimental de l'étude des nurseries PFH.	8
Tableau 2 : Matrice de confusion	11

Liste des figures :

Figure 1 : Organisation et connectivité des habitats essentiels	2
Figure 2 : Habitats nurseries de juvéniles de téléostéens typique de l'infralittoral méditerranéen	3
Figure 3 : Évolution des indicateurs de performance en fonction des seuils IoU sur les aires d'études	15
Figure 4 : Écart de longueur entre les valeurs préliminaires et les valeurs de longueurs mesurées sur le terrain, en Croatie	15
Figure 5 : Écart de longueur entre les valeurs préliminaires et les valeurs de longueurs mesurée sur le terrain, au Monténégro	16
Figure 6 : Cartes de localisation des nurseries PFH sur l'île Pakleni en Croatie	16
Figure 7 : Cartes de localisation des nurseries PFH au Monténégro, dans l'aire marine protégée de Katic	17
Figure 8.a.b : a. Disponibilité des nurseries PFH entre aires d'études et b. boxplot des longueurs individuelles de nurseries par aire d'étude	18
Figure 9 : Carte de disponibilité des nurseries PFH, sur l'île Pakleni en zone Natura 2000, en Croatie	19
Figure 10. a.b : a. Disponibilité des nurseries PFH par niveau de protection en Croatie et b. boxplot des longueurs individuelles de nurseries par aire d'étude	19
Figure 11 : Carte de disponibilité des nurseries, dans l'aire marine protégée de Katic et à l'extérieur	20
Figure 12. a.b : a. Disponibilité des nurseries PFH par niveau de protection au Monténégro et b. boxplot des longueurs de nurseries par niveau de protection	21
Figure 13 : Carte des habitats nurseries, incluant la roche infralittorale à algues photophiles, l'herbier de posidonie, les petits fond hétérogènes et les sables infralittoraux compris entre 0 et 10 m de profondeur pour l'île de Pakleni, zone natura 2000, Croatie	22
Figure 14 : Disponibilité relative de quatre habitats nurseries dans les trois scénarios dans la bande côtière 0–10 m	22

Introduction

1.1 Cycle de vie des téléostéens et connectivité des habitats essentiels

Les zones côtières sont le foyer d'une mosaïque d'habitats marins, fournissant divers services socio-écosystémiques (i.e. pêche, tourisme) et assurant également des fonctions clés telle que la régulation des processus environnementaux (i.e. protection contre l'érosion; puits de carbone),(Barbier et al., 2011; Costanza et al., 1997; Duarte et al., 2008; Halpern et al., 2008). En outre, ces habitats marins offrent aux espèces marines des zones de refuge, d'alimentation, de frayères et de nurseries, essentielles à leur survie et à leur reproduction (Beck et al., 2001; Harmelin-Vivien et al., 1995). Chez les téléostéens, la plupart des espèces benthiques et démersales présentent un cycle de vie méroplanctonique, alternant une phase larvaire pélagique dispersive et une phase benthique, correspondant respectivement aux stades juvénile et adulte (Harmelin-Vivien et al., 1995). La phase d'installation des larves marque la transition vers le stade juvénile et l'établissement dans des habitats spécifiques, dits habitats nurseries (Cuadros et al., 2018; García-Rubies & Macpherson, 1995; Lozano et al., 2015). Cette phase est suivie par le recrutement, où les juvéniles intègrent les populations adultes (Macpherson, 1998). Certaines espèces complètent l'ensemble de leur cycle de vie dans un même habitat, tandis que d'autres requièrent des habitats distincts, reflétant des déplacements ontogéniques spécifiques (Cheminée, Clerici, et al., 2014; Harmelin-Vivien et al., 1995; Lecchini et al., 2007). La connectivité entre ces habitats assure par exemple la transition entre les zones de frayères, de nurseries et les habitats d'adultes (Beck et al., 2001; Cheminée et al., 2015; Nagelkerken et al., 2015), (Figure 1). Elle désigne les échanges d'individus, de biomasse ou de propagules entre habitats complémentaires au cours du cycle de vie, (Cheminée et al., 2017; Macpherson, 1998).

Figure 1 : Organisation et connectivité des habitats essentiels. Les fonctions (reproduction, nurserie, alimentation et repos) sont représentées par des ronds colorés. Les lignes rouges représentent la connectivité entre ces fonctions. Les boucles (a,b,c) représentent des scénarii de cycle de vie. Modifié d'après (Cheminée et al., 2014).

On peut distinguer, la connectivité structurelle (liée à la géomorphologie de la côte par exemple) de la connectivité fonctionnelle (par exemple liée aux capacités anatomiques de déplacement)(Cheminée, 2012). Cette mosaïque d'habitats interconnectés constitue un élément clé du renouvellement des stocks halieutiques et de la résilience des populations face aux perturbations environnementales. Pourtant, les politiques de gestion marine restent souvent centrées sur un habitat ou une espèce, en négligeant cette dimension spatiale et fonctionnelle (Cheminée et al., 2014; Gillanders et al., 2003). Bien que l'écologie du paysage commence à être intégrée aux stratégies de conservation, son application demeure partielle. La création de réseaux d'aires marines protégées (AMP) et de zones de non-prélèvement tentent d'intégrer ces interactions (Boström et al., 2011; Leathwick et al., 2008; Leslie, 2005) mais se focalisent encore majoritairement sur les populations adultes et leurs habitats de reproduction, au détriment des juvéniles de poisson et des habitats nurseries (Boudouresque et al., 2021). À ce jour, la localisation et la conservation des nurseries sont encore insuffisamment prises en compte dans les stratégies de gestion du milieu marin (Cheminée et al., 2020).

1.2 Les habitats essentiels assurant la fonction de nurseries

Un habitat est qualifié de nurserie lorsqu'il produit, en moyenne, un plus grand nombre de juvéniles par unité de surface qu'un autre habitat fréquenté par la même espèce (Beck et al., 2001). La valeur fonctionnelle d'une nurserie peut être définie selon quatre critères (Beck et al., 2001) : (1) la densité initiale de juvénile de poisson ; (2) la croissance des juvéniles au sein de l'habitat ; (3) le taux de survie des juvéniles ; (4) la migration réussie vers les habitats adultes. Généralement situés près de la côte, notamment entre 0 et 10 m de profondeur pour un grand nombre d'espèces, les divers types d'habitat assurant la fonction de nurserie diffèrent généralement entre espèces, réduisant ainsi la compétition intraspécifique ((Houde, 1987; Macpherson, 1998).

En mer Méditerranée, plusieurs habitats ont été identifiés pour leur rôle de nurserie pour les téléostéens. Ainsi, les herbiers de phanérogames marines, tels que *Posidonia oceanica* (Figure 2. a) et *Cymodocea nodosa*, abritent les juvéniles des espèces comme *Diplodus annularis*, *Spondyliosoma cantharus* et *Labrus spp.* (Bussotti & Guidetti, 2011; Cuadros et al., 2017; Francour & Le Direach, 1994; Garcia-Rubies & Macpherson, 1995). Les forêts de macroalgues érigées sur substrats rocheux (roche infralittorale à algues photophiles, RIAP ; figure 2. b) accueillent les juvéniles de *Symphodus ocellatus*, *Symphodus roissali*, *Symphodus tinca*, *Serranus cabrilla* et *Serranus scriba* (Cheminée, 2012; Cuadros, 2015). Enfin, les petits fonds rocheux hétérogènes (PFH ; figure 2. c) composés d'un mélange de sable grossier, de graviers et de blocs rocheux, accueillent les juvéniles de *Diplodus vulgaris*, *Diplodus*

puntazzo, *Diplodus sargus* et *Diplodus cervinus* (Harmelin-Vivien, Harmelin, et Leboulleux 1995; Garcia-Rubies et Macpherson 1995; Cheminée et al. 2011)

Figure 2 : Habitats nurseries de juvéniles de téléostéens typique de l'infralittoral méditerranéen : a) herbiers de phanérogames (*Posidonia oceanica* en haut; *Cymodocea nodosa* en bas), b) forêts de macroalgues érigées sur substrats rocheux (RIAP), c) petits fonds hétérogènes composé d'un mélange de sable, graviers, galets, blocs et roches. Photographies de Cheminée et Cuadros, utilisées avec l'autorisation de Cheminée. Source: Cuadros 2015.

Ces habitats offrent des refuges contre les prédateurs et des conditions favorables à l'installation et au développement des juvéniles, essentiels au recrutement vers les habitats adultes (Francour & Le Direach, 1994; Mercader et al., 2019; Musard et al., 2014)

1.3 Les nurseries des petits fonds hétérogènes (PFH)

Les petits fonds hétérogènes (PFH) sont des nurseries largement sous-estimées par rapport aux herbiers de phanérogames marines et aux forêts de macroalgues sur substrats rocheux (Cheminée et al., 2017). Les PFH sont des habitats définis par plusieurs critères écologiques spécifiques (Harmelin-Vivien et al., 1995). Ils se situent à une profondeur inférieure à 2 m et présentent une pente douce (< 30%). Le substrat rocheux doit être hétérogène, combinant graviers, galets et blocs. De plus, ces habitats sont caractérisés par un hydrodynamisme faible, tels que retrouvés dans les criques ou les fonds de baies (Cuadros, 2015; Garcia-Rubies & Macpherson, 1995; Harmelin-Vivien et al., 1995).

Du point de vue de la typologie nationale des biocénoses, situés dans l'étage superficiel de l'infralittoral, les PFH sont une combinaison d'habitats qui correspondent à plusieurs biocénoses au sens des « Fiches descriptives des biocénoses benthiques de Méditerranée » publiées par le Muséum National d'Histoire Naturelle (La Rivière et al., 2021). Sur substrat meubles, les PFH incluent la biocénose des galets infralittoraux (GI), les sables grossiers et fins graviers brassés par les vagues (SGBV) et les sables protégés du déferlement des vagues (SPDV). Sur substrat dur, les PFH sont associés à l'horizon supérieur de la roche infralittorale à macrophytes photophiles (MP). Lorsque les juvéniles sont légèrement plus âgés que les

“settlers”, l’habitat nurserie peut s’étendre sur un horizon légèrement plus profond comme les sables fins de haut niveaux (SFHN), situés en bande sableuse immergée face à la plage.

De par sa configuration géomorphologique, cet habitat se présente généralement sous forme d’une étroite bande longeant le trait de côte. Pour cette raison, on désigne par “disponibilité”, la proportion de linéaire côtier présentant ces nurseries PFH par rapport au total. Sur la façade méditerranéenne française, ces nurseries PFH sont rares, en moyenne sur moins de 10% du littoral (Cheminée, Audran, Moign, et al., 2020). Pour autant, leur rôle est crucial notamment pour la survie et le développement de juvéniles inféodés à ces nurseries comme *Diplodus spp.*. Leur rareté renforce la nécessité de les préserver face aux pressions anthropiques (Beck et al., 2001), telles que l’urbanisation et l’artificialisation du littoral, qui affectent déjà 20% de la côte en région PACA (Meinesz et al., 2006). Elles sont d’autant plus préoccupantes que plus de 60% de la population mondiale vit à proximité des côtes (Vitousek et al., 2008). Ces pressions peuvent modifier les habitats et affecter leur connectivité ainsi que leur structure (Costanza et al., 2014; Spalding et al., 2014) réduisant leur attractivité pour les juvéniles et altérant leur fonction de nurserie (Cuadros et al., 2019). Par ailleurs, la pollution chimique (rejets urbains, hydrocarbures) peut altérer la croissance des juvéniles et augmenter leur mortalité (Vigliola et al., 1998) ce qui impacte également leur valeur de nurserie (Beck et al., 2001). Une acquisition de données relatives à la cartographie des habitats nurseries de type PFH et à leur disponibilités relatives aux autres habitats clés des téléostéens, est aujourd’hui essentielle pour permettre aux gestionnaires une meilleure gestion des aires marines protégées (Cheminée et al., 2014).

1.4 Du projet MedHab au projet NURS-MED

Le projet MedHab (2018-2022), mené par Septentrion Environnement et soutenu par la Direction Interrégionale de la mer Méditerranée (DIRM) dans le cadre du Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) et de la Directive-Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), visait à identifier, cartographier et quantifier ces habitats nurseries PFH le long de la côte française méditerranéenne. Ce projet a permis sur le littoral français de fournir des données aux gestionnaires pour intégrer ces nurseries PFH dans le zonage des aires marines protégées. Le projet NURS-MED est une continuité à l’internationale du projet MedHab, financé d’une part par l’Appel À Projet des “Petits Projets MedPan”, et d’autre part par la Région SUD dans le cadre de son programme de coopération. Il vise à produire des connaissances sur les nurseries PFH dans des aires d’étude pilotes (1) en mer Adriatique et (2) au Maghreb. Dans ces sites, l’objectif est d’utiliser les connaissances sur les nurseries PFH comme critère pour

orienter la désignation de zones de protection fortes (ZPF) au sens des règlements nationaux visant à accroître les surfaces d'aires protégées. La première phase du projet, en Adriatique, se déroule dans deux aires d'étude: en Croatie sur l'île de Pakleni et au Monténégro dans l'AMP de Katic, sur la période 2025-2026.

Le présent mémoire s'inscrit dans le cadre de cette première phase du projet NURS-MED et vise à répondre aux questions suivantes pour les deux aires d'étude adriatiques :

- (1) Quelle est la localisation des nurseries à petits fonds hétérogènes (PFH) et quelle est l'exactitude de ces localisations à partir de l'analyse d'images satellites ?
- (2) Quelles sont les caractéristiques des nurseries PFH (disponibilité, longueur) en fonction de l'aire d'étude et des niveaux de protection existant?
- (3) Quelle est la disponibilité relative de quatre habitats nurseries typiques de Méditerranée (petits fonds hétérogènes, herbiers de *Posidonia oceanica*, roches infralittorales à algues photophiles, et les fonds sableux infralittoraux), à l'échelle de l'aire d'étude d'une part, et d'autre part au sein de différents scénarios de zone de protection renforcée ?

2. Matériels et méthodes

2.1 Aires d'étude

La cartographie des nurseries et l'analyse de leur disponibilité a été réalisée sur deux aires d'études situées en Adriatique. La première aire d'étude est située en Croatie sur l'île de Pakleni. L'île, composée d'îlots bas à l'ouest de Hvar, présente un littoral très découpé, alternant baies abritées et pointes exposées. La deuxième aire d'étude est située au Monténégro, dans l'aire marine protégée de Katic. Le trait de côte y est plus rectiligne, avec quelques baies ouvertes et des falaises abruptes. Pour chacune des deux aires, l'identification des nurseries PFH potentielles a été réalisée selon le même protocole utilisant le logiciel de SIG QGIS 3.34, à partir d'images satellites de Google Earth, Google Maps et d'orthophotographies. Pour Pakleni et Katic les orthophotographies provenaient des géoportails respectivement de 2022 et 2018. Une échelle de 1:500 a été adoptée, avec une couche raster de Google Earth comme fond de carte. Le système de coordonnées de référence (SCR) variait selon l'aire d'étude : EPSG :3765 - HTRS96 / Croatie™ pour Pakleni (Croatie) et EPSG:8678 - MGI 1901/ Balkans zone 6 pour Katic (Monténégro). Les données géographiques (trait de côte, bathymétrie, zones de gestion et biocénoses marines) des aires d'études ont été récupérées sur diverses bases de données : European Environment Agency (EEA), MedPAN, Bioportal, Géoportail, ainsi qu'auprès des gestionnaires des aires d'études.

2.2 Localisation et cartographie des nurseries PFH : critères d'identification et apprentissage

Pour chaque aires d'étude, la cartographie des habitats nurseries PFH a été réalisée à partir de l'interprétation d'images satellites en y identifiant les tronçons de traits de côte présentant les critères écologiques définis par Harmelin-Vivien et al. (1995). Ces critères incluent une faible profondeur (0 à 2 m), une pente douce (<30%), un substrat hétérogène de graviers, galets et/ou blocs épars, et un faible hydrodynamisme. En suivant la méthode de Cheminée et al. (2011), les portions du linéaire côtier présentant ces quatre critères écologiques des nurseries PFH ont été vectorisées sous SIG sous forme de lignes superposées au trait de côte. Ces vecteurs lignes représentaient les habitats nurseries PFH potentiels et constituaient les cartographiques préliminaires. La vérité terrain à ensuite permis de les corriger et d'évaluer la précision spatiale de l'identification. Puis les caractéristiques (disponibilité et longueur) des nurseries ont été mesurées.

Avant l'identification des nurseries sur les aires d'étude, une phase d'apprentissage a été menée avec la même méthode sur deux zones de référence déjà documentées (données du programme MedHab): le Parc national des Calanques (PnCal) et la réserve de Scandola. Cette étape avait pour objectif d'apprendre à localiser avec précision les nurseries PFH et à estimer leur longueur à partir des images satellites et orthophotographies. Les cartes produites lors de cet entraînement ont été comparées aux cartes de référence (Cheminée et al., 2020) afin d'analyser la précision spatiale avant et après apprentissage. Les résultats de cette phase d'apprentissage n'ont pas été présentés dans le présent document.

2.3 Caractérisation des nurseries PFH : disponibilité et longueur

Afin d'évaluer la disponibilité des nurseries PFH, définie comme la proportion de linéaire côtier présentant ces habitats, un design expérimental a été mis en place (Tableau 1). Deux facteurs explicatifs ont été pris en compte : (1) l'aire d'étude, qui comprenait deux modalités : Pakleni en Croatie et Katic au Monténégro ; ainsi que (2) le niveau de protection, niché dans l'aire d'étude, car ses modalités n'étaient pas les mêmes d'une aire à l'autre, en fonction des cadres réglementaires propres à chaque aire (respectivement 2 et 3 modalités, *cf.* Tab. 1).

Dans ce design, deux variables réponses ont été mesurées: la disponibilité et la longueur des nurseries PFH. Pour cela, le linéaire côtier a été découpé en segments de 500 mètres, utilisés comme unités d'échantillonnage (Cheminée et al. 2014; 2017; 2020). Chaque segment a été intersecté spatialement avec les couches de gestion pour déterminer leur niveau de protection. Les nurseries PFH identifiées ont été vectorisées, et leur longueur calculée via la calculatrice

de champ sous QGIS. Le shapefile obtenu a été joint spatialement aux segments permettant de calculer la longueur totale de nurserie PFH présente dans chacun des segments. Cette longueur a été rapportée à la longueur du segment, afin de l'exprimer comme une proportion de nurseries par segment. La table attributaire finale associait donc à chaque segment les informations suivantes : aire d'étude, niveau de protection et proportion de nurseries.

Par ailleurs, l'étude de la longueur individuelle moyenne des nurseries a permis d'évaluer si les éventuelles différences de proportion observées entre segments étaient liées à une plus grande densité de petites nurseries ou à la présence de nurseries de grande taille. Cette approche a permis d'appréhender la répartition spatiale des nurseries PFH le long du linéaire côtier.

Deux niveaux de protection (Tab. 1) ont été définis pour l'île de Pakleni (Croatie), en tenant compte de la directive européenne Habitats-Faune-Flore (directive 92/43/CEE) : une modalité avec niveau de protection "léger" (attribuée aux linéaires situés dans la zone Natura 2000), et une modalité avec niveau de protection "absent" pour les linéaires en dehors de cette zone. Pour Katic (Monténégro), les niveaux de protection utilisés ont été tels que ceux définis par le plan de gestion de l'aire marine protégée (AMP), élaboré dans le cadre du projet MedMPAnet et coordonné par le CAR/ASP du PNUE/PAM. Ce plan distingue trois modalités : un niveau absent hors AMP, un niveau léger pour les zones de gestion 2 (protection partielle), et un niveau élevé pour les zones de gestion 1 (protection stricte).

Tableau 1 : Design expérimental de l'étude des nurseries PFH.					
Variables explicatives	Modalités		Unité d'échantillonnage	Variables réponses	
Aire d'étude	Pakleni island Croatie	Katic Monténégro	Segments de 500m	Proportion de linéaire côtier présentant l'habitat nurserie PFH par segments de 500m (en %)	Longueur individuelle de chaque nurserie PFH (en mètre)
Protection (nichée dans Aire)	Absente (A) Légère (L)	Absente (A) Légère (L) Élevé (E)	Segments de 500m		

2.4 Disponibilité relative des nurseries PFH et de trois autres habitats nurseries

Une fois la localisation et les caractéristiques des nurseries PFH connues, il s'agissait de donner aux gestionnaires des informations leur permettant de tenir compte dans leurs orientations de gestion d'une panoplie représentative des divers habitats nurseries. Pour cela, l'étude de la disponibilité relative des habitats nurseries s'est concentrée sur quatre habitats reconnus comme les principaux assurant cette fonction dans l'infralittoral supérieur (0 - 10

mètres) (Cheminée et al. 2021) (herbiers de *Posidonia oceanica*, RIAP, PFH et sables infralittoraux). Cette partie de l'étude s'est concentrée sur le site Natura 2000 de l'île de Pakleni uniquement (Croatie), comme cas d'étude pilote. Les linéaires de nurseries PFH ont d'abord été convertis en polygones en leur appliquant une zone tampon de 2 mètres de large (Cheminée et al. 2020), afin d'obtenir des surfaces, unité de mesure commune aux quatre habitats. Ces surfaces ont ensuite été combinées à la couche des biocénoses marines (incluant donc *in fine* les habitats : PFH, herbiers, RIAP et sables infralittoraux). Elles ont ensuite été intersectées avec une couche bathymétrique délimitant la zone comprise entre 0 et 10 mètres de profondeur. Les surfaces occupées par chaque type d'habitat dans cette tranche bathymétrique ont été calculées, puis utilisées pour déterminer la disponibilité relative des habitats nurseries sur l'aire d'étude. Celle-ci est exprimée en pourcentage de surface occupée par chaque habitat par rapport à la surface totale disponible entre 0 et 10 m de profondeur.

Ce calcul de disponibilité relative a été fait pour différents polygones correspondants à deux échelles spatiales: d'une part, à l'échelle de l'ensemble du site Natura 2000 de l'île de Pakleni (scénario global), et d'autre part à l'échelle de polygone de plus petites surfaces correspondant à des scénarios de surfaces proposées pour futur passage en "protection forte". Ces différents scénarios de zonage simulant des options de renforcement de la protection (zone de protection renforcée 1, 2 ou 3) ont été proposés en concertation avec les gestionnaires de l'île de Pakleni, sur la base de leurs diverses options de gestion. Pour chaque scénario, la surface des quatre habitats nurseries inclus dans les scénarios ainsi proposés a été calculée, puis rapportée à la surface totale du scénario, pour exprimer des proportions. Cette méthode a permis d'évaluer la proportion de surface protégée pour les quatre habitats nurseries dans chaque scénario. L'objectif était d'identifier et de proposer aux gestionnaires le scénario avec la meilleure représentativité possible entre les herbiers, les petits fonds hétérogènes (PFH), les fonds sableux et les RIAP, en évitant par exemple les zonages qui favoriseraient un seul type d'habitat nurserie au détriment des autres.

2.5 Vérité terrain

A l'issue de la cartographie préliminaire des nurseries via l'analyse d'images satellites, une campagne de vérité terrain a été menée dans les deux aires d'études afin de valider et parfois corriger les données préliminaires. Pour chaque aire, une portion du linéaire côtier a été échantillonnée aléatoirement, *in situ* en palme masque et tuba, respectivement 6,54 km soit 12,4% de l'aire d'étude en Croatie et 8,33 km soit 36,5% de l'aire d'étude au Monténégro. Lors de cette prospection, la présence et la longueur des portions de côtes présentant les

critères écologiques des nurseries PFH ont été relevées à l'aide de points GPS. Cela permettait de marquer précisément le début et la fin du linéaire côtier considéré comme nurseries PFH. Ces points GPS ont ensuite été importés dans le logiciel de SIG et convertis en entités linéaires, permettant d'obtenir un shapefile des nurseries observées sur le terrain. Ces données vectorielles ont été comparées aux données préliminaires pour analyser la précision spatiale de l'identification et apporter des corrections afin d'obtenir une cartographie définitive.

2.6 Traitement des données

2.6.1 Organisation du jeu de donnée et approche générale

Les jeux de données ont été organisés en *dataframes* structurées, chaque ligne correspondant à un segment de côte identifié, avec les modalités associées pour les variables explicatives (aire d'étude, niveau de protection) et les données des variables réponses (longueur et proportion de nurseries). L'ensemble des analyses statistiques a été principalement réalisé sous R (version 2024.04.2+764). Pour l'ensemble des tests inférentiels, l'effet du facteur étudié a été considéré comme significatif pour une p-value inférieure à un seuil alpha fixé à 0,05.

2.6.2 Évaluation de la précision spatiale

Une première étape du traitement des données a consisté à analyser la précision spatiale des cartographies des nurseries PFH issues de l'analyse d'images satellites. Dans un premier temps l'analyse de la précision a porté sur la phase d'apprentissage, en comparant les cartes obtenues avant et après apprentissage aux cartes officielles disponibles (Cheminée et al., 2020) servant de références, pour les deux zones utilisées en apprentissage (données non présentées ici). Dans un second temps, cette même analyse a été appliquée aux cartes produites sur les aires d'étude (Croatie et Monténégro) en comparant les cartographies préliminaires à celles obtenues après la vérité terrain. Pour cela, les longueurs identifiées initialement ont été comparées aux longueurs de nurseries relevées sur le terrain. Dans les deux cas (apprentissage et cas d'étude), la précision spatiale a été mesurée à l'aide de l'Intersection over Union (IoU), une métrique couramment utilisée en analyse d'image pour quantifier la correspondance spatiale entre deux objets cartographiques (Böttger et al. 2017; Ye et al. 2018; Padilla et al. 2021). L'IoU varie entre 0 et 1, et est calculée comme le rapport entre la longueur d'intersection des nurseries identifiées et celles de référence, et la longueur de leur union :

$$\mathbf{IoU} = \text{Longueur d'intersection} / \text{Longueur de l'union}$$

Des seuils d'IoU allant de 0,5 à 0,9, avec un intervalle de 0,1, ont été appliqués pour déterminer si une prédiction pouvait être considérée comme correcte. Ces seuils représentaient des niveaux d'exigences croissant entre les nurseries identifiées sous SIG et celles de

références ou mesurées sur le terrain. Par exemple, un IoU supérieur ou égal à 0,5 signifie qu'au moins 50 % de la longueur identifiée comme nurserie se superpose à celle de référence, tandis qu'un IoU de 0,9, représente une correspondance de 90%. Cette métrique a été combinée à un codage binaire (présence = 1, absence = 0), permettant la construction d'une matrice de confusion pour chaque seuil (Tableau 2). Ces matrices ont permis de comptabiliser les « vrais positifs » (nurseries correctement identifiées) ; les « faux positifs » (nurseries identifiées mais absente sur la carte de référence ou sur le terrain), « les faux négatifs » (nurseries présentes mais non identifiées) ; les « vrais négatifs » (absence de nurseries) (Congalton & Green, 2010; Foody, 2002). Sur cette base, des matrices de confusion ont été construites pour chaque seuil d'IoU.

Tableau 2 : Matrice de confusion pour le calcul des performances de l'identification des nurseries ; IoU : Intersection over Union, métrique de précision spatiale.				
		Nurseries Observées		0-0 / Vrai Négatif : aucune nurserie dans les deux cartes IoU = 0
Nurseries Prédites		0	1	0-1 / Faux Négatif : Nurserie présente sur le terrain mais non identifiée, IoU < seuils
	0	Vrai Négatif IoU= 0	Faux Négatif + IoU <0,5	1-0 / Faux Positif : Nurserie identifiée sur la carte mais absente sur le terrain, IoU < seuil
	1	Faux Positif + IoU <0,5	Vrai Positif + IoU >=+0,5	1-1 / Vrai Positif : nurseries identifiées dans les deux cartes et IoU > seuils

À partir des matrices de confusion, quatre indicateurs de performance ont été calculés : la précision, le rappel, le score F1 et le taux d'erreur. Ces indicateurs ont été calculés pour chaque seuil IoU et indiquaient la performance de l'identification des nurseries PFH (Padilla et al., 2021; Powers, 2008).

La précision évalue la proportion de nurseries correctement identifiées parmi l'ensemble de celles prédites comme étant des nurseries sur la carte. Autrement dit, la précision évalue la justesse des détections faites. Une prédiction est considérée correcte si d'une part la présence de nurserie préliminaires est validée sur le terrain ou sur les cartes de référence, et d'autre part, si le chevauchement spatial (IoU) entre les nurseries préliminaires et officielles dépasse le seuil IoU fixé.

$$\text{Précision} = \text{Vrais positifs} / (\text{Vrais positifs} + \text{Faux positifs})$$

Le rappel, ou sensibilité, évalue la proportion de nurseries officielles qui ont été identifiées. Autrement dit, il évalue la capacité de la méthode à détecter l'ensemble des nurseries réellement présentes. Un rappel élevé signifie que peu de nurseries ont été omises.

$$\text{Rappel} = \text{Vrais positifs} / (\text{Vrais positifs} + \text{Faux négatifs})$$

Le score F1 est la moyenne harmonique entre la précision et le rappel. Il fournit une mesure synthétique qui permet d'évaluer la performance globale en tenant compte à la fois de la capacité à bien prédire (précision) et de la capacité à tout détecter (rappel). Il est particulièrement utile lorsque précision et rappel sont déséquilibrés. Un score F1 élevé indique une performance robuste.

$$\text{Score F1} = (2 \times \text{Précision} \times \text{Rappel}) / (\text{Précision} + \text{Rappel})$$

Le taux d'erreur représente la proportion de prédictions incorrectes, c'est-à-dire le nombre total de faux positifs et de faux négatifs rapporté à l'ensemble des nurseries étudiées. Il permet d'évaluer la proportion des erreurs de classification.

$$\text{Taux d'erreur} = (\text{Faux positifs} + \text{Faux négatifs}) / \text{Total des échantillons}$$

Les performances globales de l'identification ont été calculées à partir de la moyenne des indicateurs aux différents seuils IoU. Pour la phase d'apprentissage (zones de références: Pncal, Scandola, données non présentées ici), cette moyenne a été pondérée par la longueur de côté étudiée, afin de tenir compte du poids relatif de chaque zone. Sur les aires d'études, une moyenne non pondérée a été calculée pour évaluer les performances à l'échelle de l'aire d'étude.

2.6.3 Caractérisation des nurseries PFH

En ce qui concerne les caractéristiques des nurseries PFH, les tests statistiques ont été menés indépendamment pour chaque facteur (aire d'étude ou niveau de protection), conformément au design expérimental et selon les modalités suivantes: afin de savoir si les facteurs explicatifs avaient un effet respectivement sur les deux variables réponses "disponibilité" et "longueur", nous avons utilisé plusieurs modèles statistiques. Le premier modèle a comparé les données, pour chaque variable réponse, entre modalités d'aires (Croatie vs. Monténégro), tous niveaux de protection confondus. Puis, pour chaque modalité d'aires séparément, un second modèle a permis de comparer les données entre niveaux de protection (respectivement absent, léger en Croatie ; et absent, léger, ou élevé au Monténégro). Les données de disponibilité et de longueur étaient non paramétriques et la taille des échantillons était parfois inégale. Ces données ne suivaient pas de distribution normale. Le test de Wilcoxon-Mann-Whitney a donc été utilisé pour comparer les disponibilités des nurseries ou les longueurs de nurseries entre modalités (pays ou niveaux de protection). Lorsque plus de deux modalités étaient comparées, comme dans le cas des différents niveaux de protection au Monténégro, le test de Kruskal-Wallis a été appliqué.

2.6.4 Disponibilité relative des habitats nurseries

En ce qui concerne la disponibilité relative des habitats nurseries, afin de comparer la combinaison d'habitats nurseries obtenue à l'échelle globale ou à l'échelle des modalités de scénarios (zone de protection renforcée 1, 2 ou 3), un test de Khi2 a été effectué.

3. Résultats

3.1 Cartographie des nurseries PFH et évaluation de la précision spatiale

3.1.1 Évaluation de la précision spatiale sur les aires d'études

Pour l'aire d'étude en Croatie, les performances moyennes d'identification étaient élevées. La précision moyenne était de 72,8 %, le rappel de 100 %, le score F1 de 84,1 % et le taux d'erreur moyen de 7,8 %. Dans l'aire d'étude au Monténégro, les performances globales étaient inférieures, avec une précision moyenne de 21,5 %, un rappel de 75,1 %, un score F1 de 33,2 % et un taux d'erreur de 41,9 %.

Les indicateurs de performance à différents seuils d'IoU variaient entre les deux aires d'études (Figure 3). En Croatie, la précision atteignait 80 % à $\text{IoU} \geq 0,5$ et était supérieure à 63 % jusqu'à $\text{IoU} \geq 0,9$. Le rappel était constant à 100 %, indiquant l'absence d'omissions. Le score F1 variait entre 77 % et 88 %, et le taux d'erreur était inférieur à 7 % pour tous les seuils IoU. Au Monténégro, les performances étaient significativement plus faibles que celles de la Croatie (test de Wilcoxon, $p = 0,01$). La précision était inférieure à 31 % dès $\text{IoU} \geq 0,5$ et tombait à 14 % à $\text{IoU} \geq 0,9$. Le rappel diminuait de 84 % à 66 %, traduisant une perte progressive de détection. Le score F1 passait de 45 % à 23 %, et le taux d'erreur était élevé, autour de 40 % sur l'ensemble des seuils.

Figure 3 : Évolution des indicateurs de performance en fonction des seuils IoU de l'identification des nurseries en pourcentage (précision, rappel, score F1, taux d'erreur). Ligne noire : Croatie (île de Pakleni), ligne grise : Monténégro (AMP de Katic).

Pour mieux interpréter ces résultats, les écarts de longueurs cartographiées et celles mesurées sur le terrain ont été comparés pour chaque nurserie individuellement : les tests de Wilcoxon appariés ont montré des différences significatives dans les deux aires (Croatie : $p = 0,00084$; Monténégro : $p < 0,05$). En Croatie, les longueurs cartographiées étaient globalement sous-estimées (Figure 4), tandis qu'elles étaient surestimées au Monténégro (Figure 5).

Figure 4 : Pour chaque nurserie individuellement, écart de longueur entre les valeurs préliminaires et les valeurs de longueurs mesurées sur le terrain, en Croatie. En gris : sous-estimation, en noir : surestimation.

Figure 5 : Pour chaque nurserie individuellement, écart de longueur entre les valeurs préliminaires et les longueurs mesurées sur le terrain, au Monténégro. En gris : sous-estimation, en noir : surestimation.

3.1.2 Cartographies finales et localisation de nurseries PFH sur les aires d'études

Dans l'aire d'étude Croate, au total, 211 nurseries ont été identifiées, représentant 7,21 km du linéaire sur les 105,61 km de côte étudiée, soit une disponibilité moyenne de $6,82\% \pm 0,91$ (Figure 6). Dans l'aire d'étude au Monténégro, 95 nurseries ont été identifiées, représentant 8,23 km de linéaire sur 46,42 km de côte étudiée, soit une disponibilité moyenne de $17,7\% \pm 2,02$ (Figure 7).

Figure 6 : Cartes de localisation des nurseries PFH (en rouge) sur l'île Pakleni (Croatie) en zone Natura 2000 en haut, zone hors protection en bas.

Figure 7 : Carte de localisation des nurseries PFH au Monténégro, dans l'aire marine protégée de Katic : en blanc protection légère, en vert protection élevée, et hors AMP en gris (absence de protection).

3.2 Caractérisation des nurseries PFH

3.2.1 Caractérisation des nurseries PFH en fonction des aires d'études

En comparant la disponibilité moyenne des nurseries PFH entre les deux aires d'étude, une différence significative des proportions de nurseries par segment de 500 m a été observée entre la Croatie et le Monténégro (test de Wilcoxon-Mann-Whitney, $W = 6357$, $p < 0,001$, Figure 8,a). La proportion moyenne des nurseries par segments était de $6,62 \pm 0,90\%$ en Croatie,

contre $17,3 \pm 2,02$ % au Monténégro. En Croatie, 124 segments sur 211 ne présentaient pas de nurseries, soit 58,8 % des segments étudiés, tandis qu'au Monténégro, 33 segments sur 95 étaient sans nurseries, soit 34,7 %.

Une différence significative des longueurs individuelles de nurseries a également été mise en évidence entre les deux aires d'études (test de Wilcoxon-Mann-Whitney, $W = 2659$, $p < 0,001$) (Figure 8,b). En Croatie, la longueur moyenne des nurseries identifiées était de $57,7 \text{ m} \pm 3,93$ ($n = 125$; min: 8,3 m ; max: 292,2 m). Au Monténégro, la longueur moyenne était de $95,0 \text{ m} \pm 7,81$ ($n = 86$; min: 19,5 m, max: 565,8 m).

Figure 8. a: Disponibilité des nurseries PFH entre aires d'études à gauche (moyenne des proportions de nurseries par segments de 500m, barres d'erreurs = E.S.), b. boxplot des longueurs individuelles de nurseries par aire d'étude, avec médiane (ligne au centre), premier et troisième quartiles (limite du boxplot), ainsi que les valeurs extrêmes. Les points représentent chaque nurserie.

3.2.2 Caractérisation des nurseries PFH en fonction des niveaux de protection

La carte des proportions de nurseries PFH par segments à permis de visualiser leur distribution sur l'aire d'étude en Croatie (Figure 9). L'étude de la disponibilité n'a révélé aucune différence significative entre les zones sans protection réglementaire et celles en protection légère (Figure 10,a, test de Wilcoxon-Mann-Whitney, $W = 5473$, $p = 0,84$). Leurs valeurs étaient respectivement de $4,97 \% \pm 0,78\%$ en absence de protection, contre $8,14 \% \pm 1,58\%$ en zone de protection légère.

En complément de cette analyse de disponibilité, la comparaison des longueurs de nurseries par niveau de protection a révélé une différence significative (Figure 10,b, test de Wilcoxon-Mann-Whitney, $W = 1312$, $p = 0,0018$). En zone non protégée, la longueur moyenne des nurseries était de $45,5 \text{ m} \pm 3,3 \text{ m}$ ($n = 58$; min: 17,5 m; max: 129,0 m) ; tandis qu'en zone de protection légère, la longueur moyenne atteignait $68,2 \text{ m} \pm 6,50 \text{ m}$ ($n = 67$; min: 15

8,33 m; max: 292,2 m). Ces résultats indiquaient que, bien que la disponibilité des nurseries ne varie pas significativement selon le niveau de protection, celles situées en zones protégées présentaient en moyenne des tailles plus importantes.

Figure 10. a. Disponibilité des nurseries PFH par niveau de protection en Croatie (moyenne des proportions de nurseries par segments de 500m; barres d'erreurs = E.S.), et b. boxplot des longueurs individuelles de nurseries par niveau de protection en Croatie, avec médiane (ligne au centre), premier et troisième quartiles (limite du boxplot), ainsi que les valeurs extrêmes. Les points représentent chaque nurserie.

Au Monténégro, la carte des proportions de nurseries PFH par segments (Figure 11) à permis de visualiser leur distribution sur le linéaire côtier. L'analyse de leur disponibilité en fonction des niveaux de protection n'a révélé aucune différence significative entre les zones de protection légère, élevée et celle sans protection réglementaire (Figure 12,a, test de Kruskal-Wallis, $H= 0,29$, $ddl=2$, $p = 0,86$). La proportion moyenne de nurseries par segments atteignait $16\% \pm 2,52\%$ ($n=46$) en absence de protection, $19,8\% \pm 3,91\%$ ($n=37$) en zone de protection légère et $14,6\% \pm 4,48\%$ ($n=12$) en zone de protection élevée.

En complément de cette analyse de disponibilité, la comparaison des longueurs de nurseries par niveau de protection n'a révélé aucune différence significative (test de Kruskal-Wallis, $H= 0,32$; $ddl=2$; $p= 0,85$; Figure 12,b). En zone non protégée, la longueur moyenne des nurseries était de $84,4\text{ m} \pm 5,93\text{ m}$, ($n = 43$; min: 26,9 m ; max: 195 m) tandis qu'en zone de protection légère, la longueur moyenne atteignait $112\text{ m} \pm 18,4\text{ m}$ ($n= 33$; min: 19,5 m ; max: 566 m). Enfin pour les zones en protection élevée, la longueur moyenne était de $84,4\text{ m} \pm 8,93$ ($n=10$; min: 59,2 m ; max: 147 m).

Figure 11 : Carte de disponibilité des nurseries, exprimée en % de linéaire par segments, dans l'aire marine protégée de Katic et à l'extérieur (Monténégro). Niveau de protection : légère en bleu, stricte en vert, et absent en dehors de l'AMP de Katic.

Figure 12. a. Disponibilité des nurseries PFH par niveau de protection à Katic (Monténégro) (moyenne des proportions de nurseries par segments de 500m; barres d'erreurs = E.S.), et b. boxplot des longueurs individuelles de nurseries par niveau de protection à Katic, avec médiane (ligne au centre), premier et troisième quartiles (limite du boxplot), ainsi que les valeurs extrêmes. Les points représentent chaque nurserie.

3.3 Disponibilité relative de quatre habitats nurseries

Pour l'étude de la disponibilité relative de quatre habitats nurseries situés entre 0 et 10 mètres de profondeur, sur l'île de Pakleni en Croatie, et uniquement au sein de la zone Natura 2000, la surface totale analysée dans cette tranche bathymétrique était de 350,7 hectares (Figure 13). Globalement, les herbiers de *Posidonia oceanica* en représentaient 50,3 % (1 764 579 m²), les roches infralittorales à algues photophiles (RIAP) 42,7 % (1 500 073 m²), les fonds sableux infralittoraux 6,02 % (211 165 m²) et les petits fonds hétérogènes (PFH) 0,8 % (28 604 m²). La surface restante, non attribuée à l'un des quatre habitats nurseries identifiés, était négligeable dans ce jeu de données (< à 0,09 %).

Les trois scénarios de gestion proposés (Figure 13), correspondaient à des zones littorales distinctes sur l'île. Une fois la surface d'habitat hors nurseries soustrait à la surface du scénario (au delà de 10 m et terrestres), la disponibilité relative des habitats nurseries différait significativement entre scénarios (Figure 14; $\chi^2 = 147\,948$, ddl = 6, $p < 0,001$). La disponibilité relative de ces habitats montrait une forte dominance des herbiers dans le scénario 1, avec 77,1 % des surfaces nurseries, traduisant une homogénéité importante. À l'inverse, les scénarios 2 et 3 présentaient une répartition plus équilibrée, avec une dominance modérée des herbiers (respectivement 54,5 % et 33,1 %) et une contribution plus marquée des RIAP, sables et PFH.

Figure 13 : Carte des habitats nurseries, incluant la roche infralittorale à algues photophiles, l'herbier de posidonie, les petits fond hétérogènes et les fonds sableux infralittoraux compris entre 0 et 10 m de profondeur pour l'île de Pakleni, zone natura 2000, Croatie. Les cercles noirs indiquent les trois scénarios de zones proposées pour future protection forte.

Figure 14 : Disponibilité relative des habitats nurseries dans les trois scénarios de gestion, dans la bande côtière 0–10 m. Les herbiers de *Posidonia oceanica* (vert), les petits fonds hétérogènes (rouge), les roches infralittorales à algues photophiles (rose) et les sables infralittoraux (jaune) sont exprimés en proportion de surface occupée sur la surface totale disponible par scénario.

4. Discussion

Cette étude a permis d'identifier, de cartographier et de caractériser les habitats nurseries à petits fonds hétérogènes (PFH) dans deux aires d'étude: l'île de Pakleni en Croatie et la côte de Katic au Monténégro. L'analyse de leur distribution et de leur disponibilité présentée ici fournit ainsi une base de données, par ailleurs disponible sous forme numérique (SIG), qui sera transmise aux gestionnaires courant de l'été 2025 pour être prise en compte dans le processus en cours de désignation de zones de protection forte (ZPF). Les données ainsi fournies permettent non seulement de tenir compte de la présence des nurseries PFH, mais aussi d'assurer la meilleure représentativité possible des différents types d'habitats ayant une fonction de nurseries (herbiers, sables, RIAP, PFH).

Les performances d'identification des nurseries PFH sous SIG à partir d'images satellites étaient satisfaisantes et montraient une bonne capacité à localiser les nurseries PFH, notamment pour l'aire d'étude Croate. D'après la littérature, une précision globale supérieure à 85% correspond à une très bonne détection, tandis que des valeurs comprises entre 70% et 85% sont jugées acceptables, et des valeurs inférieures à ces seuils sont considérées comme ayant une faible précision (Anderson et al., 1976; Congalton & Green, 2010; Foody, 2002). Pour l'aire d'étude en Croatie, la précision moyenne était de 72,8%, le rappel atteignait 100%, le score F1 était de 84,1% et le taux d'erreur limité à 7,8%, indiquant que les nurseries ont été correctement localisées et les longueurs bien délimitées. En revanche, dans l'aire d'étude au Monténégro, la précision moyenne était de 21,5%, le rappel de 75%, le score F1 de 33,2% et le taux d'erreur de 41,9%. Ces résultats montraient que, bien que les nurseries étaient correctement localisées, leurs longueurs étaient parfois mal identifiées, avec parfois des surestimations ou des sous-estimations. Cela entraînait peu de chevauchement des nurseries identifiées préalablement avec les données de vérité terrain, et donc un IoU faible, amenant leur classification en faux positifs. Pour l'aire d'étude du Monténégro, la configuration côtière et la qualité des orthophotographies rendaient l'identification plus difficile, ce qui a probablement conduit à ces valeurs de précision, rappel et scores F1 plus faibles et au taux d'erreur plus élevé cités ci-dessus. Ces limites soulignent l'importance de la phase de vérité terrain, qui reste nécessaire systématiquement dans tout site étudié, constat généralement partagé par d'autres travaux de cartographie d'habitats (Congalton & Green, 2010; Foody, 2002; Ye et al., 2018). De plus, l'utilisation d'images de plus haute résolution issues de drones ou d'orthophotographies plus récentes, constituerait un atout pour affiner l'identification et améliorer la précision des longueurs de nurseries PFH (Foody, 2002; Padilla et al., 2021). Afin d'améliorer cette méthode, l'intégration de données géographiques supplémentaires, telles que

la structure tridimensionnelle des petits fonds (Litto3D), la pente, la bathymétrie fine (1m) ou les courants côtiers, quand elles sont existantes, permettrait d'avoir des critères quantitatifs additionnels pour identifier les nurseries PFH.

La disponibilité moyenne des nurseries PFH identifiées, en termes de proportion moyenne du trait de côte présentant cet habitat par tronçon de 500 m linéaires, était de 6,62% en Croatie et 17,3 % au Monténégro, du même ordre de grandeur que celle observée dans d'autres sites de Méditerranée nord-occidentale française (Cheminée et al., 2011; 2014; 2020; Pastor & Cheminée, 2016) ou encore à Minorque (Cuadros, 2015).. La disponibilité des nurseries PFH était plus élevée au Monténégro (17,3%) qu'en Croatie (6,62%). De manière similaire, leur longueur ont affiché des valeurs moyennes de 57,7 m en Croatie contre 95,0 m au Monténégro. Ces différences de caractéristiques observées entre la Croatie et le Monténégro sont probablement liées à des contextes géomorphologiques contrastés. En effet, plusieurs études montrent que la disponibilité des nurseries PFH, faible en moyenne, est néanmoins variable et dépend fortement de la géomorphologie du littoral, et donc de la portion de côte étudiée (Harmelin-Vivien, Harmelin, et Leboulleux 1995; Cheminée et al. 2014; Cuadros 2015). Ainsi, en ce qui concerne la longueur, l'île de Pakleni est découpée en archipels et structurée par baies abritées, favorisant la présence de nurseries plus petites, souvent fragmentées et discontinues, comme cela a également été observé à Minorque par Cuadros (2015). À l'inverse, la côte monténégrine est plus rectiligne et exposée, présente des formations PFH plus longues et continues. Néanmoins, les longueurs des nurseries PFH restent elles aussi dans les ordres de grandeur rapportés, dont les tailles sont comprises entre 50 et 100 m selon le projet MEDHAB (Cheminée et al., 2014 ; 2020).

Par ailleurs, l'analyse de la disponibilité des nurseries PFH en fonction des niveaux de protection n'a pas révélé de différence significative que ce soit en Croatie ou au Monténégro. Ce résultat peut refléter une disponibilité naturellement hétérogène des nurseries PFH (Cuadros, 2015). Elle peut aussi refléter une absence de prise en compte de ces nurseries PFH dans la délimitation actuelle des zones protégées, constat par ailleurs déjà observé ailleurs (Cheminée et al. 2014; 2020). Ce constat, alliant d'une part la rareté et d'autre part la non prise en compte actuelle des nurseries PFH dans le zonage de protection, renforce la nécessité, d'un point de vue de la conservation des ressources halieutiques, d'intégrer désormais la localisation des nurseries PFH comme critère pour guider la délimitation et/ou le renforcement des zones de protection fortes.

L'analyse de la disponibilité relative de quatre habitats nurseries (petits fonds hétérogènes, herbiers de *Posidonia oceanica*, roches infralittorales à algues photophiles, et les fonds sableux infralittoraux) a révélé des différences significatives de représentativité de ces habitats

selon les scénarios de délimitation des zones de protection. Le scénario 1 était celui largement privilégié par les gestionnaires car considéré comme le meilleur compromis entre préserver une zone encore peu endommagée par les pressions anthropiques liées au tourisme, et permettre tout de même à ce dernier de se développer dans d'autres zones de l'archipel. Dans ce scénario 1, l'herbier de *Posidonia oceanica* représentait 77% de la surface et la RIAP 22,7%, traduisant une absence des fonds sableux infralittoraux et des PFH. A contrario, les scénarios 2 et 3 étaient positionnés dans des zones avec une pression touristique plus importante mais où les quatre habitats, ayant une fonction de nurseries étaient mieux représentés : pour le scénario 3, l'herbier de *Posidonia oceanica* représentait 54,5 % des habitats disponibles; la RIAP 27,2 % ; suivi des fonds sableux avec 17,7% et 0,5% pour les PFH. Enfin le scénario 2, offrait une représentativité des habitats encore plus équilibrés avec 33,1% d'herbier, 29,5% de RIAP, 35,2% de fonds sableux et 2,2 % de PFH. Ces résultats confirmaient la rareté des nurseries PFH (Cheminée et al. 2020). De plus, cela illustraient que les processus de délimitation des zones de protection fortes ne devraient pas se baser uniquement sur des critères d'absence de pression anthropique ou la présence d'un habitat emblématique comme l'herbier de *Posidonia oceanica*. Ces critères peuvent en effet amener à exclure des habitats comme les nurseries PFH essentielles pour certaines espèces comme celle du genre *Diplodus*. Au contraire, une approche fondée sur la mosaïque d'habitat nurseries est à privilégier pour tenir compte des rôles complémentaires de chacun d'eux dans les cycles de vie des espèces (Beck et al., 2001; Boudouresque et al., 2021; Cheminée et al., 2015, 2017; Macpherson, 1998; Nagelkerken et al., 2015). Du point de vue du gestionnaire, il est donc essentiel de localiser les nurseries PFH pour les intégrer dans les critères de délimitation des zones de protection forte et garantir une disponibilité équilibrée entre les habitats nurseries (Cheminée et al. 2014).

De plus, alors que les populations adultes requiert une protection par gestion des prélèvements, les habitats nurseries requièrent une protection de l'habitat et de ses caractéristiques notamment tri-dimensionnelles, indispensables à sa fonction (Harmelin-Vivien et al., 1995). Les mesures de conservation au sein de telles zones de protection fortes devraient donc viser à limiter la transformation des habitats : par exemple en interdisant l'homogénéisation du substrat par engraissement artificiel des plages ou encore les travaux de reprofilage des fonds, actions qui impacteraient la valeur de nurseries des PFH (2014; Cheminée et al., 2011)

Cette méthode d'identification des nurseries et d'analyse de la disponibilité est une première étape importante pour guider les gestionnaires dans la délimitation de zone de protection. Néanmoins, cette approche ne permet pas d'évaluer la valeur de ces nurseries et notamment la contribution réelle de ces dernières aux populations adultes (Beck et al., 2001). Dans cette

optique, une mesure quantitative de la productivité en juvénile exprimée en nombre d'individus par mètre carré d'habitat est à considérer. Un proxy de cette donnée biologique peut être obtenue par des suivis standardisés à différentes saisons et sur plusieurs années, qui pourrait être intégrée dans des modèles afin de générer des cartes de chaleur de productivité potentielle de juvéniles (Cuadros, 2015). Pour aller plus loin, l'étude de la connectivité entre les habitats nurseries et entre ces nurseries et les habitats d'adultes (Beck et al., 2001) constituerait une donnée additionnelle importante afin de mieux définir les zones de protection à mettre en place dans les réseaux d'aires marines protégées.

5. Conclusion

Ce travail s'inscrivait dans la première phase du projet NURS-MED sur deux aires d'études en mer Adriatique : l'île de Pakleni (Croatie) et la côte de Katic (Monténégro). La cartographie et le traitement des données ont permis d'identifier une disponibilité de ces nurseries de 6,8% pour la Croatie et de 17,7% au Monténégro. L'étude de la disponibilité des quatre habitats nurseries en fonction de scénarios de zone de protection a mis en évidence des représentativités contrastées entre scénarios. Cette approche a fourni aux gestionnaires des données essentielles sur lesquelles se baser pour intégrer la protection de ces habitats essentiels dans le processus actuellement en cours de désignation de zones de protection forte.

Bibliographie

- Anderson, J., Hardy, E. E., Roach, J., & Witmer, R. (1976). *A land use and land cover classification system for use with remote sensor data* (Professional Paper) [Professional Paper].
- Barbier, E. B., Hacker, S. D., Kennedy, C., Koch, E. W., Stier, A. C., & Silliman, B. R. (2011). The value of estuarine and coastal ecosystem services. *Ecological Monographs*, *81*(2), 169-193. <https://doi.org/10.1890/10-1510.1>
- Beck, M. W., Heck, K. L., Able, K. W., Childers, D. L., Eggleston, D. B., Gillanders, B. M., Halpern, B., Hays, C. G., Hoshino, K., Minello, T. J., Orth, R. J., Sheridan, P. F., & Weinstein, M. P. (2001). The Identification, Conservation, and Management of Estuarine and Marine Nurseries for Fish and Invertebrates. *BioScience*, *51*(8), 633. [https://doi.org/10.1641/0006-3568\(2001\)051\[0633:TICAMO\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1641/0006-3568(2001)051[0633:TICAMO]2.0.CO;2)
- Boström, C., Pittman, S., Simenstad, C., & Kneib, R. (2011). Seascape ecology of coastal biogenic habitats : Advances, gaps, and challenges. *Marine Ecology Progress Series*, *427*, 191-217. <https://doi.org/10.3354/meps09051>
- Böttger, T., Follmann, P., & Fauser, M. (2017). *Measuring the Accuracy of Object Detectors and Trackers* (Vol. 10496). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-66709-6>
- Boudouresque, C.-F., Barcelo, A., Blanfuné, A., Changeux, T., Martin, G., Médail, F., Perret-Boudouresque, M., Ponel, P., Ruitton, S., Taupier-Letage, I., & Thibaut, T. (2021). Biodiversity Management in a Mediterranean National Park : The Long, Winding Path from a Species-Centred to an Ecosystem-Centred Approach. *Diversity*, *13*(11), 594. <https://doi.org/10.3390/d13110594>
- Bussotti, S., & Guidetti, P. (2011). Timing and habitat preferences for settlement of juvenile fishes in the Marine Protected Area of Torre Guaceto (south-eastern Italy, Adriatic Sea). *Italian Journal of Zoology*, *78*(2), 243-254. <https://doi.org/10.1080/11250001003774652>
- Cheminée, A. (2012). *Ecological functions, transformations and management of infralittoral rocky habitats from the North-western Mediterranean : The case of fish (Teleostei) nursery habitats* Université de Nice-Sophia Antipolis.
- Cheminée, A., Audran, M., Moign, L., Nunez, L., Richaume, J., & Sys, J.-F. (2020). *Projet MedHab : Évaluation et gestion des habitats essentiels des poissons méditerranéens – Rapport intermédiaire de juillet 2020*(p. 31). Septentrion Environnement.
- Cheminée, A., Clerici, S., Cousin, B., & Francour, P. (2014). Management of Infralittoral Habitats : Towards a Seascape Scale Approach. In *Underwater Seascapes* (p. 161-183). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-03440-9_11
- Cheminee, A., Francour, P., & Harmelin-Vivien, M. (2011). Assessment of Diplodus spp. (Sparidae) nursery grounds along the rocky shore of Marseilles (France, NW Mediterranean). *Scientia Marina*, *75*(1), 181-188. <https://doi.org/10.3989/scimar.2011.75n1181>
- Cheminée, A., Le Direach, L., Rouanet, E., Astruch, P., Goujard, A., Blanfuné, A., Bonhomme, D., Chassaing, L., Jouvenel, J.-Y., Ruitton, S., Thibaut, T., & Harmelin-Vivien, M. (2021). All shallow coastal habitats matter as nurseries for Mediterranean juvenile fish. *Scientific Reports*, *11*(1), 14631. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93557-2>
- Cheminée, A., Merigot, B., Vanderklift, M. A., & Francour, P. (2015). Does habitat complexity influence fish recruitment? *Mediterranean Marine Science*, *17*(1), 39. <https://doi.org/10.12681/mms.1231>
- Cheminée, A., Rider, M., Lenfant, P., Zawadzki, A., Mercière, A., Crec'hriou, R., Mercader, M., Saragoni, G., Neveu, R., Ternon, Q., & Pastor, J. (2017). Shallow rocky nursery habitat for fish : Spatial variability of juvenile fishes among this poorly protected essential habitat. *Marine Pollution Bulletin*, *119*(1), 245-254. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.03.051>
- Congalton, R. G., & Green, K. (2010). Assessing the Accuracy of Remotely Sensed Data : Principles and Practices. *The Photogrammetric Record*, *25*(130), 204-205. https://doi.org/10.1111/j.1477-9730.2010.00574_2.x
- Costanza, R., d'Arge, R., De Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R. V., Paruelo, J., Raskin, R. G., Sutton, P., & Van Den Belt, M. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature*, *387*(6630), 253-260. <https://doi.org/10.1038/387253a0>
- Costanza, R., De Groot, R., Sutton, P., Van Der Ploeg, S., Anderson, S. J., Kubiszewski, I., Farber, S., & Turner, R. K. (2014). Changes in the global value of ecosystem services. *Global Environmental Change*, *26*, 152-158. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002>
- Cuadros, A. (2015). *Settlement and post-settlement processes of Mediterranean littoral fishes : Influence of seascape attributes and environmental conditions at different spatial scales*. [PhD]. Universidad de las Islas Baleares.
- Cuadros, A., Basterretxea, G., Cardona, L., Cheminée, A., Hidalgo, M., & Moranta, J. (2018). Settlement and post-settlement survival rates of the white seabream (*Diplodus sargus*) in the western Mediterranean Sea. *PLOS ONE*, *13*(1), e0190278. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190278>
- Cuadros, A., Moranta, J., Cardona, L., Thiriet, P., Francour, P., Vidal, E., Sintès, J., & Cheminée, A. (2019). Juvenile fish in Cystoseira forests : Influence of habitat complexity and depth on fish behaviour and assemblage composition. *Mediterranean Marine Science*, *20*(2). <https://doi.org/10.12681/mms.18857>
- Cuadros, A., Moranta, J., Cardona, L., Thiriet, P., Pastor, J., Arroyo, N. L., & Cheminée, A. (2017). Seascape attributes, at different spatial scales, determine settlement and post-settlement of juvenile fish. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, *185*, 120-129. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2016.12.014>
- Duarte, C. M., Dennison, W. C., Orth, R. J. W., & Carruthers, T. J. B. (2008). The Charisma of Coastal Ecosystems : Addressing the Imbalance. *Estuaries and Coasts*, *31*(2), 233-238. <https://doi.org/10.1007/s12237-008-9038-7>
- Foody, G. M. (2002). Status of land cover classification accuracy assessment. *Remote Sensing of Environment*, *80*(1), 185-201. [https://doi.org/10.1016/S0034-4257\(01\)00295-4](https://doi.org/10.1016/S0034-4257(01)00295-4)

- Francour, P., & Le Direach, L. (1994). Recrutement de l'ichtyofaune dans l'herbier superficiel à Posidonia oceanica de la réserve naturelle de Scandola (Corse, Méditerranée nord-occidentale) : Données préliminaires. *Travaux Scientifiques du Parc Naturel Régional Corse*, 46, 71-91.
- García-Rubies, A., & Macpherson, E. (1995). Substrate use and temporal pattern of recruitment in juvenile fishes of the Mediterranean littoral. *Marine Biology*, 124(1), 35-42. <https://doi.org/10.1007/BF00349144>
- Gillanders, B., Able, K., Brown, J., Eggleston, D., & Sheridan, P. (2003). Evidence of connectivity between juvenile and adult habitats for mobile marine fauna : An important component of nurseries. *Marine Ecology Progress Series*, 247, 281-295. <https://doi.org/10.3354/meps247281>
- Halpern, B. S., Walbridge, S., Selkoe, K. A., Kappel, C. V., Micheli, F., D'Agrosa, C., Bruno, J. F., Casey, K. S., Ebert, C., Fox, H. E., Fujita, R., Heinemann, D., Lenihan, H. S., Madin, E. M. P., Perry, M. T., Selig, E. R., Spalding, M., Steneck, R., & Watson, R. (2008). A Global Map of Human Impact on Marine Ecosystems. *Science*, 319(5865), 948-952. <https://doi.org/10.1126/science.1149345>
- Harmelin-Vivien, M. L., Harmelin, J. G., & Leboulleux, V. (1995). *Microhabitat requirements for settlement of juvenile sparid fishes on Mediterranean rocky shores*
- Houde, E. (1987). Fish Early Life Dynamics and Recruitment Variability. In *American Fisheries Society Symposium* (Vol. 2, p. 17-29).
- La Rivière, M., Michez, N., Delavenne, J., & Verlaque, M. (2021). *Fiches descriptives des biocénoses benthiques de Méditerranée* (UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), p. 660).
- Leathwick, J., Moilanen, A., Francis, M., Elith, J., Taylor, P., Julian, K., Hastie, T., & Duffy, C. (2008). Novel methods for the design and evaluation of marine protected areas in offshore waters. *Conservation Letters*, 1(2), 91-102. <https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2008.00012.x>
- Lecchini, D., Osenberg, C. W., Shima, J. S., St Mary, C. M., & Galzin, R. (2007). Ontogenetic changes in habitat selection during settlement in a coral reef fish : Ecological determinants and sensory mechanisms. *Coral Reefs*, 26(2), 423-432. <https://doi.org/10.1007/s00338-007-0212-3>
- Leslie, H. M. (2005). A Synthesis of Marine Conservation Planning Approaches. *Conservation Biology*, 19(6), 1701-1713. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2005.00268.x>
- Lozano, L., Crec'hriou, R., Garsi, L.-H., Agostini, S., & Lenfant, P. (2015). *Caractérisation de la diversité des post-larves de poissons en Méditerranée nord-occidentale et la variabilité de leur recrutement*
- Macpherson, E. (1998). Ontogenetic shifts in habitat use and aggregation in juvenile sparid fishes. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 220(1), 127-150. [https://doi.org/10.1016/S0022-0981\(97\)00086-5](https://doi.org/10.1016/S0022-0981(97)00086-5)
- Meinesz, A., Javel, F., Longepierre, S., Vaugelas, J. de, & Garcia, D. (2006). *Inventaire et impact des aménagements gagnés sur le domaine marin—Côtes méditerranéennes françaises* www.medam.org
- Mercader, M., Blazy, C., Di Pane, J., Devissi, C., Mercière, A., Cheminée, A., Thiriet, P., Pastor, J., Crec'hriou, R., Verdoit-Jarraya, M., & Lenfant, P. (2019). Is artificial habitat diversity a key to restoring nurseries for juvenile coastal fish? Ex situ experiments on habitat selection and survival of juvenile seabreams. *Restoration Ecology*, 27(5), 1155-1165. <https://doi.org/10.1111/rec.12948>
- Musard, O., Le Dû-Blayo, L., Francour, P., Beurier, J.-P., & Feunteun, E. (2014). *Ecological continuities and connectivity in the marine environment : Proceedings of the symposium held in Brest, France, 6-8 October 2010* (Éditions Quae).
- Nagelkerken, I., Sheaves, M., Baker, R., & Connolly, R. M. (2015). The seascape nursery : A novel spatial approach to identify and manage nurseries for coastal marine fauna. *Fish and Fisheries*, 16(2), 362-371. <https://doi.org/10.1111/faf.12057>
- Padilla, R., Passos, W. L., Dias, T. L. B., Netto, S. L., & Da Silva, E. A. B. (2021). A Comparative Analysis of Object Detection Metrics with a Companion Open-Source Toolkit. *Electronics*, 10(3), 279. <https://doi.org/10.3390/electronics10030279>
- Pastor, J., & Cheminée. (2016). *Rapport final du programme de recherche ECATE (2014 – 2016) : Evaluation de la Connectivité entre Aires marines protégées et rôle des habitats Essentiels* (p. 63). CEFREM (UPVD-CNRS).
- Powers, D. (2008). *Evaluation : From Precision, Recall and F-Factor to ROC, Informedness, Markedness & Correlation*.
- Spalding, M. D., Ruffo, S., Lacambra, C., Meliane, I., Hale, L. Z., Shepard, C. C., & Beck, M. W. (2014). The role of ecosystems in coastal protection : Adapting to climate change and coastal hazards. *Ocean & Coastal Management*, 90, 50-57. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.09.007>
- Vigliola, L., Harmelin-Vivien, M., Biagi, F., Galzin, R., Garcia-Rubies, A., Harmelin, J., Jouvenel, J., Le Direach-Boursier, L., Macpherson, E., & Tunesi, L. (1998). Spatial and temporal patterns of settlement among sparid fishes of the genus Diplodus in the northwestern Mediterranean. *Marine Ecology Progress Series*, 168, 45-56. <https://doi.org/10.3354/meps168045>
- Vitousek, P. M., Mooney, H. A., Lubchenco, J., & Melillo, J. M. (2008). Human Domination of Earth's Ecosystems. In J. M. Marzluff, E. Shulenberger, W. Endlicher, M. Alberti, G. Bradley, C. Ryan, U. Simon, & C. ZumBrunnen (Éds.), *Urban Ecology* (p. 3-13). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-73412-5_1
- Ye, S., Pontius, R. G., & Rakshit, R. (2018). A review of accuracy assessment for object-based image analysis : From per-pixel to per-polygon approaches. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 141, 137-147. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2018.04.002>

Résumé

La localisation des nurseries à petits fonds hétérogènes et l'étude de leurs caractéristiques a été réalisée via l'analyse d'images satellites sous un logiciel de SIG sur deux aires d'études : l'île de Pakleni en Croatie et la côte de Katic au Monténégro. La disponibilité moyenne des nurseries était de 6,62% avec une longueur moyenne de 47,1 m pour l'aire d'étude en Croatie. Pour l'aire au Monténégro, la disponibilité moyenne était de 17,3% avec une longueur moyenne de 92,2m. L'étude de quatre habitats nurseries (petits fonds hétérogènes, herbier de *Posidonia oceanica*, roche infralittorale à algues photophiles et sables infralittoraux) a permis d'évaluer la disponibilité relative de chacun en fonction de scénario de surface de gestion en collaboration avec les gestionnaires des aires, et dans l'optique de les conseiller.

Abstract

The mapping of heterogeneous shallow-rocky bottom nurseries and a study of their characteristics was carried out using GIS software. The study was carried out through analyze satellite images of two study areas: the island of Pakleni in Croatia and the Katic coast in Montenegro. Average nursery availability was 6.62%, with an average length of 47.1 m for the Croatian study area. For the Montenegro area, average availability was 17.3%, with an average length of 92.2m. The study of four nursery habitats (heterogeneous shallow-rocky bottom, *Posidonia oceanica* meadow, infralittoral rock with photophilous algae and infralittoral sands) made it possible to assess the relative availability of each according to management surface scenarios in collaboration with the area managers and in order to best advise them.